

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
<i>Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna</i>	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
<i>Aliyeva Zilola Mamatvalyevna</i>	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
<i>Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich</i>	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
<i>Ataxanov Umidbek Olimovich</i>	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i>	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
<i>Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova</i>	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
<i>Срождиддинова Зарина Хайриддиновна</i>	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
<i>Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi</i>	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION	72
<i>Haydarova Dinora Atamurot qizi</i>	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
<i>Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli</i>	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
<i>Jabborov Shaymurod Akram o'g'li</i>	
<i>Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li</i>	
<i>Atoyeva Mohinur Amrilloevna</i>	
<i>Avazov Jonibek Azizbek o'g'li</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
<i>Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna</i>	

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev	
Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahridinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM.....	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Каримова Дилафруз Садриддин кизи

Независимый исследователь

Ташкентский государственный экономический университет

Ташкентский международный университет финансов, управления и технологий

Email: dilafuzkarimova775@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются стратегические направления устойчивого развития паломнического туризма в Узбекистане на научной основе. Исследование системно анализирует роль паломнического туризма в национальной экономике и региональном развитии, выявляя инфраструктурные, институциональные и инвестиционные проблемы отрасли. Кроме того, обосновывается необходимость формирования модели устойчивого развития через сохранение культурного наследия, повышение качества услуг и внедрение цифровых механизмов управления.

Ключевые слова: паломнический туризм, стратегии, культурное наследие, инфраструктура, туристический потенциал, механизм управления.

Abstract: This article is devoted to the scientific substantiation of strategic directions for the sustainable development of pilgrimage tourism in Uzbekistan. The study systematically analyzes the role of pilgrimage tourism in the national economy and regional development, identifying infrastructural, institutional, and investment challenges in the sector. Furthermore, it emphasizes the necessity of forming a sustainable development model through the preservation of cultural heritage, improvement of service quality, and implementation of digital management mechanisms.

Keywords: pilgrimage tourism, strategies, cultural heritage, infrastructure, tourism potential, management mechanism.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях ускорения процессов глобализации и усиления конкуренции на международном туристическом рынке особую актуальность приобретает вопрос устойчивого развития паломнического туризма. Узбекистан является одной из стран, обладающих значительным потенциалом для развития паломнического туризма благодаря своему богатому историко-культурному наследию, уникальным памятникам исламской цивилизации и священным местам. В частности, наследие таких выдающихся мыслителей, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Бахауддин Накшбанд и аль-Матуриди, имеет важное значение не только с религиозно-просветительской точки зрения, но и с позиции международной туристической привлекательности. В последние годы в стране реализуются масштабные реформы, направленные на развитие туристической отрасли, в том числе на поддержку паломнического туризма. В этой связи разработка и внедрение современных стратегий устойчивого развития паломнического туризма выступают важной научно-практической задачей.

Целью данного исследования является определение стратегических направлений устойчивого развития паломнического туризма в Узбекистане и их научное обоснование. В ходе исследования используются методы системного анализа, сравнительного изучения, обобщения и экономической оценки. Полученные результаты будут способствовать формированию паломнического туризма как устойчивой и конкурентоспособной отрасли национальной экономики.

В Республике Узбекистан сформирована прочная нормативно-правовая база, направленная на системное и последовательное развитие туристической сферы, что создает институциональную основу для устойчивого развития паломнического туризма. В частности, Закон Республики Узбекистан № ОРҚ–549 «О туризме», принятый 18 июля 2019 года, определил приоритетные направления государственной политики в сфере туризма, права и обязанности субъектов туристической деятельности, а также

требования к безопасности, качеству и стандартам туристических услуг. Данный документ признал туризм одной из стратегических отраслей экономики, укрепив правовые основы для широкого внедрения рыночных механизмов, повышения инвестиционной привлекательности и продвижения национального туристического продукта на международном рынке.

Кроме того, постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 100¹ от 24 февраля 2021 года «О дополнительных мерах по развитию внутреннего и паломнического туризма» конкретизировало механизмы целевой поддержки и развития паломнического туризма в региональном разрезе. На основе данного постановления были определены комплексные меры, направленные на совершенствование инфраструктуры паломнических объектов, развитие транспортно-логистической системы, повышение качества услуг и обеспечение занятости местного населения. В результате паломнический туризм рассматривается не только как направление, имеющее религиозно-просветительское значение, но и как важный фактор стимулирования регионального экономического роста.

Указанные нормативно-правовые акты выполняют методологическую и организационную функцию при разработке стратегий устойчивого развития паломнического туризма и способствуют формированию долгосрочной, конкурентоспособной и интегрированной модели развития данной сферы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос устойчивого развития паломнического туризма исследовался зарубежными и отечественными учёными на основе различных теоретических подходов. Среди зарубежных исследователей Ж. Сварброоке и С. Ж. Паге в рамках концепции устойчивого развития туризма обосновали экономическое и социальное значение религиозного и культурного туризма. В исследованиях Р. Раж и Н. Д. Морпетх проанализированы место паломнического туризма на мировом туристическом рынке, особенности его институционального управления и маркетинговые стратегии. Д. Ж. Тимотхй и А. Олсен глубоко изучили социально-культурные аспекты использования объектов религиозного наследия в качестве туристических ресурсов. Среди учёных стран СНГ А. Ю. Александрова, В. А. Кварталнов и И. В. Зорин в своих научных работах осветили вопросы развития туристической инфраструктуры, формирования региональных туристических кластеров и механизмов государственного регулирования. В их исследованиях паломнический туризм рассматривается как важный драйвер экономического роста. Среди узбекских учёных М. Т. Алимухамедов, Р. Х. Аюпов, Ш. Ш. Шодмонов, Б. Х. Ходиев и другие исследователи научно обосновали вопросы развития туризма как приоритетного направления национальной экономики, эффективного использования историко-культурного потенциала паломнических объектов, а также совершенствования институциональных реформ в данной сфере. Их научные труды имеют важное значение для формирования теоретических и практических основ развития туризма, в том числе паломнического туризма, в нашей стране.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс формирования стратегий устойчивого развития паломнического туризма в Узбекистане является одним из приоритетных направлений современного экономического анализа и включает многофакторный, системный и институционально-экономически сложный механизм. Паломнический туризм имеет не только социально-культурное, но и макроэкономическое значение для национальной экономики, а его эффективное управление оказывает непосредственное влияние на региональное развитие, уровень занятости, расширение рынка услуг и повышение инвестиционной активности. В связи с этим глубокий анализ текущего состояния отрасли и разработка стратегий её устойчивого развития требуют научно обоснованного методологического подхода. В статье проанализирована отечественная и зарубежная научная литература по вопросам развития паломнического туризма, а теоретические взгляды учёных и специалистов систематизированы с использованием методов обобщения и группировки. На основе нормативно-правовых документов, официальных статистических данных и практических материалов с применением методов анализа и синтеза выявлены тенденции развития отрасли и существующие проблемы. Кроме того, с использованием методов логического и сравнительного анализа, абстрактно-логического мышления, статистической оценки и комплексного подхода разработаны приоритетные стратегические направления устойчивого развития паломнического туризма. Данный методологический подход обеспечивает научную обоснованность, системность и практическую значимость результатов исследования.

1 <https://lex.uz/uz/docs/5315062>

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве стратегической цели на ближайшие пять лет в Республике Узбекистан определено значительное увеличение потока иностранных туристов: их число планируется довести с 11 миллионов до 20 миллионов человек. Одновременно предусматривается увеличение объёма экспорта туристических услуг до 20 миллиардов долларов США. Достижение этих целей будет обеспечено за счёт комплексного развития туристической инфраструктуры, повышения качества сервиса и формирования региональных туристических кластеров. В частности, в городе Самарканде планируется строительство современных пешеходных дорожек и мостов, формирующих единое туристическое пространство между мечетью Биби-Ханым, ансамблем Регистан, мавзолеем Амира Темура, обсерваторией Улугбека, комплексом Шахи-Зинда и музеем Афрасиаба. В городе Шахрисабзе будет введён в эксплуатацию первый этап крупного туристического комплекса «Гелон», а в Папском районе будет создана горно-рекреационная туристическая зона «Арашан». Историческая территория Ичан-Кала в городе Хиве будет преобразована в формат «умного» и интерактивного музея-города на основе иммерсивных технологий. Кроме того, предусматривается создание крупного туристического кольца на базе археологических объектов Хорезма и Каракалпакстана. В рамках новых проектов за счёт инвестиций в размере 4 миллиардов долларов США со стороны субъектов предпринимательства планируется открыть более 3,5 тысячи новых сервисных объектов. Для расширения туристической инфраструктуры в течение ближайших трёх лет инвесторам через аукционные торги будет предоставлено 5 тысяч гектаров земельных участков.

Начиная с 2026 года будет реализована программа «Гостиницы наследия Узбекистана». В рамках программы предполагается привлечение авторитетных международных гостиничных сетей для создания бутик-отелей на объектах культурного наследия на основе механизмов государственно-частного партнёрства. Для участников предусмотрено предоставление льгот по земельному, имущественному и налогу на прибыль, а также по таможенным платежам в установленном порядке. В результате реализации данных мер к 2026 году планируется увеличить объём рынка услуг более чем до 100 миллиардов долларов США.

Рост туристического потока обуславливает необходимость модернизации транспортной инфраструктуры. В связи с этим в 2026 году планируется увеличить количество воздушных судов в авиапарке со 105 до 120 единиц. Для стимулирования внутренних авиаперевозок будет внедрён новый механизм субсидирования, предусматривающий выделение фиксированной субсидии на каждый проданный билет. Это позволит оптимизировать стоимость авиабилетов и повысить спрос на авиаперевозки. Кроме того, в целях подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной отрасли будет создан Университет гражданской авиации. Данное высшее учебное заведение будет специализироваться на подготовке пилотов, специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, а также работников сферы управления аэропортами и сервисного обслуживания.

В рамках развития железнодорожного транспорта у южнокорейской компании «Hyundai Rotem» будут закуплены шесть высокоскоростных поездов. Будет принята пятилетняя программа модернизации внутренней железнодорожной инфраструктуры, в соответствии с которой с 2026 года начнётся строительство дополнительных 500 километров железных дорог. В частности, уже в следующем году будет построено 110 километров железнодорожных линий, что обеспечит связь Бекинского, Пскентского, Бекабадского, Баяутского районов и города Нурафшан со столицей. Также начнётся строительство отдельной железнодорожной линии для высокоскоростных пассажирских поездов по маршруту Ташкент – Самарканд. Вокзалы городов Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива и Навои планируется передать в управление на основе государственно-частного партнёрства.

Согласно анализу Организации Объединённых Наций, наличие качественных автомобильных дорог обеспечивает дополнительный прирост валового внутреннего продукта не менее чем на 2 %. В связи с этим будет реализована пятилетняя программа модернизации автомобильных дорог и повышения транзитного потенциала страны. В рамках программы магистральные дороги общей протяжённостью 4 тысячи километров по направлениям Андижан – Кунград, Ташкент – Термез, Самарканд – Шахрисабз и Алат – Сариясия будут преобразованы в современные автобаны, соответствующие международным стандартам (Таблица 1).

Таблица 1. Направления развития туристической стратегии²

№	Стратегическое направление	Основные мероприятия	Ожидаемый результат	Экономический эффект
1	Модернизация туристической инфраструктуры	Реконструкция исторических объектов, создание современных пешеходных зон и сервисной инфраструктуры	Повышение туристической привлекательности	Рост туристического потока и объёма услуг
2	Развитие транспортно-логистической системы	Расширение авиапарка, закупка высокоскоростных поездов, строительство новых железных дорог	Усиление межрегиональной связанности	Повышение мобильности и расширение экономической активности
3	Расширение государственно-частного партнёрства	Реализация проектов бутик-отелей, привлечение инвестиций в сервисные объекты	Рост участия частного сектора	Увеличение объёма инвестиций и занятости
4	Внедрение цифровизации и инноваций	«Умные» музеи, системы онлайн-бронирования, иммерсивные технологии	Повышение качества услуг	Рост конкурентоспособности
5	Формирование региональных туристических кластеров	Создание туристических колец и комплексных зон	Обеспечение сбалансированного регионального развития	Рост доходов местных бюджетов

Подводя итог, следует отметить, что масштабные меры по комплексному развитию туристической и транспортной инфраструктуры в стране будут способствовать ускорению экономического роста. Существенное увеличение числа иностранных туристов, расширение рынка услуг, создание современных гостиничных и сервисных объектов, а также модернизация авиационной и железнодорожной инфраструктуры позволят укрепить инвестиционный и транзитный потенциал регионов. В результате повысится конкурентоспособность национальной экономики и будет создана прочная инфраструктурная основа для устойчивого экономического развития.

Современные стратегии развития туризма рассматриваются как важный институциональный фактор ускорения структурных преобразований национальной экономики, увеличения доли сектора услуг и усиления межрегиональной экономической интеграции. Приоритетные задачи по увеличению числа иностранных посетителей и расширению объёма туристических услуг непосредственно связаны с системной модернизацией инфраструктуры, развитием транспортно-коммуникационных сетей и эффективным использованием культурно-исторических ресурсов.

Развитие туристических объектов на основе региональных кластеров, внедрение цифровых и интерактивных технологий, а также расширение гостиничной и сервисной инфраструктуры посредством механизмов государственно-частного партнёрства способствуют обеспечению конкурентных преимуществ отрасли. Совершенствование транспортной системы, в частности увеличение пропускной способности авиационного и железнодорожного сообщения, а также применение механизмов экономического стимулирования пассажирских перевозок укрепляют устойчивость туристических потоков и расширяют внутреннюю и внешнюю мобильность. Вместе с тем эффективность данных стратегических направлений непосредственно зависит от рационального использования инвестиционных ресурсов, сохранения экологического баланса, развития человеческого капитала и сокращения региональных инфраструктурных различий. Туристическая политика, реализуемая на основе комплексного и научно обоснованного подхода, в долгосрочной перспективе позволит стабилизировать темпы экономического роста, создать новые рабочие места и укрепить международную конкурентоспособность национальной экономики.

² Источник: разработка автора.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вопрос устойчивого развития паломнического туризма в Узбекистане имеет стратегическое значение и тесно связан с богатым историко-культурным наследием страны, её местом в исламской цивилизации и уникальными архитектурными памятниками. Такие исторические центры, как Самарканд, Бухара, Термез, Хива и Шахрисабз, а также святыни великих мыслителей — Имама аль-Бухари, Имама аль-Матуриди, Бахауддина Накшбанда и Хакима ат-Термизи — являются не только частью религиозно-духовного наследия, но и важным элементом международного туристического потенциала страны. Проведённый анализ показывает, что введение безвизовых режимов, совершенствование инфраструктуры, модернизация транспортно-логистической системы, а также институциональные реформы, направленные на поддержку туристической отрасли со стороны государства, в последние годы способствуют значительному росту потока паломников и туристов. В ходе исследования были сформулированы следующие предложения:

1. Целесообразно сформировать кластер «Исламское наследие» по маршруту Самарканд – Бухара – Термез с внедрением единой логистической, маркетинговой и сервисной системы. Это обеспечит синергетический эффект на региональном уровне и позволит стабилизировать туристические потоки.
2. Разработка единой цифровой платформы для объектов паломнического туризма, включающей виртуальные карты, 3D-туры, систему онлайн-бронирования и многоязычные мобильные приложения, позволит повысить конкурентоспособность отрасли и обеспечить прозрачность предоставляемых услуг.
3. Необходимо внедрять стандарты халяльного туризма, расширять сеть специализированных сертифицированных гостиниц и объектов общественного питания для паломников, а также организовывать специализированные образовательные программы по повышению квалификации кадров.
4. Для привлечения инвестиций частного сектора в развитие инфраструктурных объектов вокруг паломнических мест, создание сервисных центров и информационных пунктов необходимо совершенствовать систему налоговых льгот и преференций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Abdullayev, M. (2021). *O'zbekistonning ziyorat turizmi: imkoniyatlar va istiqbollar*. Tashkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Azizova, D., & Rakhmatov, B. (2020). *Religious tourism development in Central Asia: Case of Uzbekistan*. Journal of Tourism Studies, 15(2), 45–61.
3. Davletov, S. (2019). *Barqaror turizmni rivojlantirish va ekologik ta'sirlarni kamaytirish yo'llari*. Tashkent: Fan va texnologiya.
4. UNESCO World Heritage Centre. (2025). *Samarkand, Bukhara, Khiva – Preservation and Sustainable Tourism Management*. Paris: UNESCO.
5. Tursunov, A. (2020). *O'zbekistonda ziyorat turizmi va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi*. Tashkent: Ilmiy Tadqiqotlar Markazi Nashriyoti.
6. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2018). *Sustainable Tourism Development Guidelines for Cultural and Religious Sites*. Madrid: UNWTO.
7. D.J. Timothy. *Cultural Heritage and Tourism: An Introduction*. – Bristol: Channel View Publications, 2011. – 337 p.
8. R. Raj, N.D. Morpeth. *Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective*. – Wallingford: CABI Publishing, 2007. – 312 p.
9. J. Swarbrooke, S. Horner. *Consumer Behaviour in Tourism*. 3rd ed. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. – 428 p.
10. M. Koriyev. Possibilities of Pilgrimage Tourism Development in Uzbekistan (Namangan Region as an Example) // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Vol. 11. – P. 126–134.
11. Н.А. Джафарова, С.Т. Абдурахимова. Prospects for the Development of Pilgrimage Tourism in Uzbekistan // Наука, техника и образование. – 2020. – № 3(67). – С. 59–62.
12. X.X. Ахмедов. Development of Pilgrimage Tourism in Uzbekistan // The Light of Islam. – 2020. – № 1. – P. 151–158.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

